

YALPIZ O'SIMLIGINING POLIFENOL TARKIBINI TAHLIL QILISH. YALPIZ EKSTRAKTI

Hikmatova Shukrona Ismat qizi

**Ilmiy tadqiqotchi Toshkent Farmatsevtika instituti Farmatsiya fakulteti farmatsiya
yo'nalishi 2-kurs talabasi,**

Jumanov Navro'zbek Abdulla o'g'li

**Ilmiy tadqiqotchi Toshkent Farmatsevtika instituti Farmatsiya fakulteti farmatsiya
yo'nalishi 2-kurs talabasi,**

Abzalova Zumrad Jo'rayevna

Ilmiy rahbar Organik sintez kafedrası assistenti, Toshkent farmatsevtika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10704158>

Annotatsiya: Ushbu maqolada alpiz bargining (*Menthae piperitae folium*) tibbiy maqsadlarda foydalanish uchun farmakologik faolligi asosan, efir moyining mavjudligi bilan bog'liq. Farmakopeyada (Ph. Eur.), kamida 12 ml/kg xomashyoni tashkil qilishi kerak. Yalpiz barglari quruq ekstraktida yalpiz asosidagi preparatlardagi polifenollar mavjud emas. Yalpiz sifatini farmakopiyaviy baholashda polifenollar mavjudligi muhim parametr sifatida qaraladi. Bu tadqiqot 23 da polifenolik birikmalar vakillarining mavjudligini baholashga tegishli Polshadagi dorixonalarda sotib olingan yalpiz damlamasi (etanol ekstraktlari) bo'lmagan uchuvchi polifenol fraktsiyasi tekshirildi va flavonoidlar va fenolik kislotalarning mavjudligi miqdori belgilandi. Bu tajribada diodli massiv detektor bilan birlashtirilgan yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC-DAD) va elektrospreyli ionlashtiruvchi massa spektrometri (U(H)PLC-ESI-MS) ishlatilgan. Tajribada eriotsitrin, luteolin-7, rutinoid va rozmarin kislotasi yalpiz ekstarkting asosiy polifenolik komponentlari hisoblanadi. Ushbu natijalarni hisobga olgan holda yalpiz barglari (Ph. Eur.) va yalpiz damlamasi (Polsha) uchun farmakopiyaviy baholash Farmakopeya (FP) tuzatish va qo'shimchalarni talab qiladi.

Kalit so'zlar: Yalpiz; polifenollar; flavonoidlar; kofetanninlar; fenolik kislotalar; o'simlik dorivor mahsuloti; yalpiz damlamasi.

Kirish. Polifenollarning ahamiyati (flavonoidlar, fenolik kislotalar, depsidlar, stilbenlar, lignanlar, taninlar, va boshqalar), o'simliklar olamida keng tarqalgan birikmalar sog'liqni saqlash sohasida keng tarqalgan. Bular biologik faol ikkilamchi metabolitlar, shu jumladan, ilmiy tadqiqotlarning bitmas-tuganmas manbai bo'lib kelgan ularning kimyoviy tuzilishi va xilma-xil biologik xossalarini aniqlash. Eng keng tarqalgan davolashda ishlatiladigan polifenollar flavonoidlar (2-fenil-benzo-gamma-piron) va fenolikdir kislotalar va ularning efirlari (depsidlar). *Mentha × piperita* L. fam. Lamiaceae (sin. Labiatae), duragay *Mentha aquatica* L. va *Mentha spicata* L. turlarini kesib o'tish natijasida paydo bo'lgan. 13-asrdan beri tibbiyotda infuziyalar, damlamalar, quruq va suyuq ekstraktlar shaklida ishlatilgan; va efir moyi yoki uning tarkibiy qismlari (mentol, menton va boshqa monoterpenlar) yallig'lanish, shuningdek yo'tal va shamollashga qarshi vositalar hisoblanadi. Yalpiz barglari ham (*Menthae piperitae folium*) va Yalpiz moyi (*Menthae piperitae aetheroleum*) Evropada rasmiy dori-darmonlardir (Yevropa). Farmakopeya, Ph.Eur.; EMA/HMPC - Yevropa dori-darmon agentligi/o'simlik qo'mitasi Tibbiyot mahsulotlari) va AQSh milliy formulasida ro'yxatga olingan. Yalpiz moyi, ruh va suvning Amerika Qo'shma Shtatlari Farmakopiyasida (USP) rasmiy monografiyalari mavjud. Uning monografiyasi yalpiz damlamasi (*Menthae piperitae*

tinctura cum Menthae piperitae aetheroleo) Polshadan keltirilgan. Farmakopeya (FP) va yalpiz bargining 50 qismini bir kunlik maseratsiyalash natijasida olingan. 927 qism 96% etanol va 73 qism suv bilan (45-sonli elakdan maydalangan va elakdan o'tkazilgan). Filtrlangandan keyin 50 qismdan Menthae piperitae aetheroleum qo'shiladi. Menthae piperitae tinctura cum Menthae piperitae aetheroleo odatda dispepsiya, ichak sanchig'i va meteorizmga og'iz orqali qo'llaniladi. Yalpiz barglari polifenollari orasida konsentratsiyasi 6% dan 15% gacha bo'lgan eriotstrin hisoblanadi. Dominant flavonoid glikozid, luteolin-7-O-rutinosid, luteolin-7-O-glyukuronid bilan birga; luteolin-7-O-glyukozid, hesperidin va diosmin. Polifenollarning ikkinchi guruhi, xuddi shunday salomatlik uchun muhim va hal qiluvchi ahamiyatga ega, fenolik kislotalar (ayniqsa, kofein kislotasi) va ularning efirlarini o'z ichiga oladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Lamiaceae oilasining boshqa turlarida ham uchraydi. Shu sababli, bu oiladagi fenolik kislotalarning asosiy vakili - rosmarin kislotasi labiataetannin yoki kofetannin deb ataladi. 1990-2015 yillarda nashr etilgan ko'plab maqolalarni har tomonlama ko'rib chiqish bu birikma haqida bilim, shu jumladan in vitro, in vivo va klinik sinovlar o'tkazildi. Ko'pchilik orasida terapiyada rosmarin kislotasini qo'llash uchun ko'rsatmalar, eng muhimi, uning istisno bo'yicha tadqiqotlari antiflogistik, antioksidant va erkin radikallarni tozalash xususiyatlari (boshqalarga qaraganda yuqori gidroksisinnamik kislota hosilalari), mikroblarga qarshi va antiviral ta'sirga ega, shuningdek, depressiyani davolashda ushbu birikmaning mumkin bo'lgan foydali roli juda katta. Geuenich va hamkasblari inson immunitet tanqisligi virusi (OIV)-1 infeksiyasini kamaytirish uchun tez va kuchli ta'sirni tavsiflaydi. Ushbu tadqiqot mualliflar ushbu ekstraktlar mumkin bo'lgan boshlang'ich nuqta bo'lishi mumkinligini taklif qilishdi yangi virusli mikrobisidlarni ishlab chiqishni taklif qilishdi. Oshqozon-ichak kasalliklarida xolagog, xoleretik, ovqat hazm qilish, karminativ va spazmolitik nafas olish tizimi kasalliklariga qarshi ishlatildi. Bu o'simlik Evropada etishtiriladi (asosan Angliya va Germaniya). An'anaviy o'simlik dori-darmonlari ovqat hazm qilishni engillashtirish uchun uzoq vaqtdan beri foydalanishga asoslangan ko'rsatmalarga ega buzilishlar, gastrit, enterit, o't yo'llari kasalliklari, diareya, teri kasalliklari va mayda yaralar, og'riq va polifenollar yalpizdagi asosiy erkin radikallarni yo'q qiluvchi birikmalar hisoblanadi. Foliy preparatlari shunday qilib, yalpiz ekstraktining antioksidant xususiyatlari bo'yicha ko'plab baholashlar mavjud.

Asosiy qism: Lifenollarning yangi biologik xususiyatlarining dinamik kashfiyoti tufayli tibbiyot uchun muhim bo'lgan, tibbiyotda yalpiz bargiga qiziqishning qayta tiklanishi kuzatildi. Farmakologik tadqiqotlar, ayniqsa so'nggi 20 yil ichida, bir qator yangi narsalarni aniqladi. Yalpiz barglarining biologik ta'siri, shu jumladan antiallergik, nosiseptiv, yallig'lanishga qarshi va temir (II) xelatlash xususiyatlari (bu antioksidant jarayonning muhim omili), shuningdek foydali qon tomir va asab tizimi kasalliklariga ta'siri (masalan, ruhiy kasalliklar) o'rganildi. Hayvonlarni o'rganish depressiyani davolash uchun yalpiz preparatlarini qo'llash imkoniyatini taklif qiladi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) prognozlariga ko'ra, 2030-yillarda bu prognozlardan biriga aylanishi mumkin butun dunyoda eng keng tarqalgan kasalliklarga qarshi ishlatilishi mumkin deya ta'kidlaydi. Tadqiqotchilar foliy ekstrakti yalpiz bargida ekanligini isbotladilar va u monoaminergik tizimga ta'sir qilib, antidepressantga o'xshash ta'sir ko'rsatishini aniqladilar. Ko'pgina tadqiqotchilar efir moyini depressiyaga qarshi omil deb hisoblashsa ham, Maleki va uning hamkasblari polifenol fraktsiyasi va uning asosiy tarkibiy qismlari - rosmarin kislotasi, eriotstrin va luteolin-7-O-

rutinosid ham bu biologik ta'sir uchun javobgar bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, bo'lmagan uchuvchi zaharlilik tadqiqotlari, yalpizni ad libitumdan foydalanishning mutlaq xavfsizligi ko'rsatildi. Eksperimental hayvonlar orasida, hatto 10 dozada ham nojo'ya ta'sirlar yoki o'lim holatlari kuzatilmadi dastlabki dozadan bir necha baravar yuqori (tana vazniga 400 dan 4000 mg gacha). Ko'rib chiqilayotganda Yalpiz xavfsizligi, ko'pchilik ma'lumotlar uchuvchi yog', mentol, menton va boshqalarga tegishli pulegon va mentofuran kabi tarkibiy qismlar. Shunga qaramay, umumiy toksiklikka ko'ra baholash, yalpiz va uning preparatlari xavfsiz dori sifatida qabul qilinadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi polifenolik birikmalarning (flavonoidlar) kontsentratsiyasini baholashdir va fenolik kislotalar - kofetanninlar) turli xil tijorat yalpiz damlamalarida va taqdim etish uchun farmakologik nuqtai nazardan eng muhim komponentlar. Polifenolning o'zgaruvchanligi ushbu preparatlardagi konsentratsiya darajasi ilgari o'rganilmagan. Kofe kislota (cho'qqi 3) va rozmarin kislota (cho'qqi 21) bilan bir qatorda, bu tadqiqot shuni ko'rsatdiki, Litospermik deb nomlanuvchi o'nta boshqa kofein kislota efirlarining (cho'qqilari 1, 7, 15, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 34) mavjudligi kislotalar yoki salvianolik kislotalar. Kofein kislota, rozmarin kislota, litospermik kislota A (cho'qqisi 22) va Litospermik kislota B (cho'qqisi 24) haqiqiy standartlar yoki o'simlik ma'lumotnomalari yordamida aniqlangan (*Salvia miltiorrhiza* Bunge, *Melissa officinalis* L). Yuqorida tavsiflangan diodli massiv detektor (HPLC-DAD) usuli bilan birgalikda xromatografiya Fecka va Turek HPLC-DAD usuli qayta tasdiqlandi va o'nga mos keladigan ma'lumotlar Haqiqiy standartlar polifenol tarkibining issiqlik xaritasi ko'rsatilgan. Kofein kislota (CA), rozmarin kislota (RA), eriotsitrin (Er) ning batafsil tarkibi luteolin rutinosid (Lr(+Lg), luteolin glyukuronid + Lgr sifatida hisoblangan luteolin glyukozid), luteolin glyukuronid (Lgr), narirutin (Nr), izorxoifolin (Ir), hesperidin (Hr(+Dr), hesperidin + diosmin Hr, eriodiktyol (E) va luteolin (L) va miqdoriy fenolik kislotalar yig'indisi (SPA, CA +) sifatida hisoblanadi. RA), flavonoidlar (SF, Er + Lr + Lgr + Nr + Ir + Hr + E + L) va barcha polifenollar (SPP). Murakkab tarkibi 1 ml yalpiz damlamasi uchun mg sifatida ifodalanadi. Lg va Lgr kabi shuningdek, Dr va Hr birgalikda elutsiya qilindi, shuning uchun bu komponentlarning miqdori aniqlandi. Litospermik kislotalar, salvianolik kislotalar va boshqa kichik kofe kislota efirlari kiritilmagan. Hisob-kitoblarda ularning konsentratsiyasi rozmarin uchun miqdor chegarasidan (QL) past bo'lgan kislota xlorogen kislota umuman yo'q edi. Asosiy fenolik kislota hosilasi o'rtacha konsentratsiyali rozmarin kislota edi $0,14 \pm 0,12$ mg/ml. Eng yuqori miqdor, $0,44$ mg/ml aniqlangan. 1. O'rtacha kofe kislota konsentratsiyasi $0,01$ mg/ml, eng yuqori kuzatilgan qiymat esa $0,02$ mg/ml edi. Tahlil qilingan flavanonlar orasida eriotsitrin (eriodiktyol-7-O-rutinosid) eng yuqori ko'rsatdi. konsentratsiyasi, $1,77$ mg / ml gacha va o'rtacha $0,81 \pm 0,60$ mg / ml. Gesperidin kabi boshqa flavanon glikozidlari (bilan yig'indi sifatida hisoblanadi diosmin, chunki bu birikmalar birgalikda elutsiya qilingan) va naringenin-7-O-rutinosid mavjud edi. Konsentratsiyasi aglikon, $0,03 \pm 0,02$ mg / ml ni tashkil etdi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, eng keng tarqalgan flavon luteolin-7- O'rtacha konsentratsiyasi $-0,27 \pm 0,23$ mg/ml bo'lgan O-rutinosid. Eng yuqori Lr darajasi edi mahsulot raqamida baholangan. 8. Luteolin-7-O-b-glyukuronidning o'rtacha konsentratsiyasi $0,02 \pm 0,01$ ni tashkil etdi. mg/ml. Xuddi shunday saqlash muddati tufayli luteolin-7-O-b-glyukozidning tarkibi baholandi. Lgr bilan birga. Aglikon luteolinning o'rtacha miqdori $0,01 \pm 0,01$ mg / ml ni tashkil etdi. Konsentratsiya izorxoifolin (apigenin-7-O-rutinosid) va boshqa flavonlar va flavanonlar ko'p hollarda quyida bo'lgan. QL, lekin uning mavjudligi U(H)PLC-ESI-MS tahlili bilan tasdiqlangan.

Mentha × piperita L. mo'tadil iqlimli mamlakatlarning eng mashhur o'simliklaridan biri bo'lib, u yerda dorivor maqsadlarda etishtiriladi. Yalpiz bargi (*Menthae piperitae folium*) ekinlardan olinadi va turli kasalliklar uchun ishlatiladi. Yalpiz rasmiy dori sifatida tilga olingan birinchi marta 13-asrda Islandiya farmakopiyasida. Tarkibidagi efir moyi xom ashyo 12 ml / kg dan kam bo'lmasligi kerak, ko'p qirraliligini aniqlaydigan modda hisoblanadi. Oxirgi 25 yil davomida adabiyotda e'tibor boshqa mavzularga qaratildi. Yalpiz bargining uchuvchi komponentlari, asosan polifenollar, birinchi navbatda flavonoidlar va fenolik moddalar kislotalar - kofetanninlar, farmakologik faol moddalar sifatida. Bir nechta tadqiqotlar buni isbotladi Turli erituvchilar bilan tayyorlangan yalpiz ekstrakti, suvli va alkogolli ekstraktlarga ega eng yuqori polifenol miqdori va eng yuqori antioksidant faolligiga ega. Dorman va hamkoriga ko'ra ishchilar eriotitrin va rosmarin kislotasi eng katta foizni tashkil qiladi (37,6% va 37,4%, mos ravishda) yalpiz polifenol fraksiyasi. Bizning tadqiqotimizda eriotitrin, luteolin-7-O-rutinosid, va rosmarin kislotasi eng katta foizga ega (mos ravishda 54,7%, 20,3% va 8,8%). Ko'p har ikkalasining ham tananing to'g'ri ishlashi uchun muhim bo'lgan ko'p o'lchovli harakatlar haqida hisobotlar *Menthae piperitae folium* tarkibida mavjud bo'lgan yuqorida aytib o'tilgan birikmalar guruhlar - flavonoidlar (ayniqsa eriodiktyol va luteolinning glikozidlari) va fenolik kislotalar (asosan rosmarin kislotasi) - o'zgarishlarga olib keladi. Xomashyo tarkibidagi faol moddaning haqiqiyligini to'g'ri baholash bo'yicha ko'pgina tajribalar olib borilmoqda. Vaholanki flavonoidlar ko'p yillar davomida tibbiyotda qo'llanilgan polifenollarning taniqli kichik guruhidir. Fenolik kislotalar asta-sekin o'rganilmoqda. Ushbu tadqiqotda miqdoriy tahlil shuni ko'rsatdi 35 ta birikmaning mavjudligi (ular orasida flavonlar, flavanonlar, fenolik kislotalar - kofetanninlar, ligninlar). va jasmon kislotasi hosilalari) tijorat yalpiz damlamasida va ulardan 10 tasi aniqlangan. miqdoriy jihatdan. Rosmarin kislotasi keng tarqalgan o'rganilgan fenolik kislota bo'lib, katta qiziqish uyg'otdi. farmakologlar orasida bo'ladi. Amoah va uning hamkasblari keng qamrovli sharhni nashr etishdi ular turli sohalarda rosmarin kislotasidan foydalanishning butun ko'lamini tahlil qildilar tibbiyot va uning farmakologik va biologik faolligini ta'kidladi; Ular orasida antioksidant, yallig'lanishga qarshi, infeksiyaga qarshi va neyroprotektiv harakatlar tasvirlangan. Kofedan tashqari va rozmarin kislotalari, 10 ta boshqa kofetanninlar tahlil qilingan dori vositalarida aniqlangan. U(H)PLC-ESI-MS: salvian kislotasi A (danshensu), litospermik kislota A va uning izomeri, litospermik kislota B (salvianolik kislotalar B) uchta izomerli, didehidrosalvianolik kislota B, salvianolik kislota C va etil rosmarinat (rozmarin kislotasining etanol bilan efiri, damlamani tayyorlash uchun ishlatiladigan erituvchi, ehtimol artefakt). Yalpiz damlamasida odatda oligomerik kofe kislotasi esterlari mavjud edi past konsentratsiyalarda, 0,45 mg/ml dan past va eng yuqori tarkib RA uchun baholandi. A va B litospermik kislotalar (va ularning izomerlari) avval yalpiz bargida tasvirlangan infuziyalar va boshqa suv ekstraktlari. Mualliflarning ma'lumotlariga ko'ra litospermik kislota B polifenol tarkibining 1,0% -9,7% ni tashkil qiladi. Ushbu birikma samarali bepul ekanligi haqida xabar berilgan edi. yurak-qon tomir kasalliklarini davolashda ishlatilishi mumkin bo'lgan va foydali rol o'ynashi mumkin bo'lgan radikal tozalash vositasi Altsgeymerni davolashda ishlatiladi. Yalpiz bargida didehidrosalvianolik kislota B mavjudligi bor edi. Krzyzanowska va uning hamkasblari tomonidan ilgari xabar qilingan. Pseudomolekulyar asosida va parchalanish ionlari va adabiyot ma'lumotlari, lignanlarning bir vakili, medioresinol glyukuronid edi. tahlil qilingan namunalarda aniqlangan. Bizning ma'lumotlarimizga ko'ra, salvianolik kislota C

(ilgari *Mentha pulegium* L. da topilgan), tuberon kislotasi sulfat va tuberon kislotasi O-glyukozid (*Mentha pulegium* L. va *Mentha longifolia* L. da mavjud) mavjud. *Mentha × piperita* L. da tasvirlanmagan. Hozirgi vaqtda yalpiz barglarining faolligi faqat efir moyiga - monoterpenlar guruhiga bog'liq va ularning hosilalari - ko'p yo'nalishli shartli asosiy kimyoviy parametr sifatida xom ashyo va yalpiz damlamasining farmakologik ta'siri. Polifenollar tarkibida mavjud ahamiyatsiz miqdorda uchuvchi fraktsiya. Yalpiz bargidagi efir moyining miqdori 0,5% dan -4,5%, polifenol birikmalar esa 19%–23% Olennikov va Tanaxaeva to'rttadan foydalanib, polifenolik birikmalarining miqdoriy aniqlashini o'tkazdi Sibirdan kelib chiqqan *Mentha × piperita* L. da spektrofotometrik usullar. Hesperidin va rosmarinik kislotasi standart sifatida ishlatilgan. Mualliflar polifenollar va monoterpenlarning yig'indisi degan xulosaga kelishdi yalpizning shifobaxsh xususiyatlariga hissa qo'shadi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, hozirgi *Menthae piperitae folium* uchun farmakopeya talabini tuzatish kerak. Farmakopeyada yalpiz bargini bozorga chiqarish uchun zarur bo'lgan parametrlar, yig'indisi uchun pastki chegara polifenollar yoki uchuvchan bo'lmagan fraktsiyaning asosiy biologik faol komponentlari bo'lishi kerak belgilangan. Bizning natijalarimiz va oldingi hisobotlarga ko'ra, eng yuqori konsentratsiyali birikmalar Yalpiz polifenollari orasida eriositrin, luteolin-7-O-rutinosid va rozmarin kislotasi mavjud. Bizning Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, barcha polifenolik birikmalar tahlil qilingan tijorat damlamalarida uchraydi juda xilma-xil konsentratsiyalar. Shunga ko'ra, u bilan tanishtirish kerak *Menthae piperitae folium* (Ph. Eur.) va *Menthae piperitae damlamasining farmakopeial ta'rifi Menthae piperitae aetheroleo* (FP) nafaqat minimal tarkibga bo'lgan talab bilan bog'liq tuzatishlar forrosmarin kislotasi, balki flavonoidlar yoki ularning etakchi vakillari uchun (masalan, eriositrin va luteolin) glikozidlar). Farmatsevtika nuqtai nazaridan, aniqlanmagan va shuning uchun noma'lum mavjudligi faol moddaning tarkibi qabul qilinishi mumkin bo'lmagan nazorat hisoblanadi. Tadqiqotlarimiz natijalarini hisobga olsak, bu mumkin Bir bemor yalpiz damlamasini oladi.

Materiallar va metodlar

Yo'naltiruvchi birikmalar va standart eritmalar HPLCda polifenollarning (flavonoidlar va fenolik kislotalar) 20 ta standart eritmasi ishlatilgan. tahlil. Tijorat standartlari: eriodiktyol (E), naringenin, hesperetin, apigenin, luteolin (L), luteolin-7-O-b-glyukozid (Lg), apigenin-7-O-b-glyukozid, rhoifolin (apigenin-7-O-neohesperidozid), izorxoifolin (Ir, apigenin-7-O-rutinozid), naringin (naringenin-7-O-neohesperidozid), narirutin (Nr, naringenin-7-O-rutinosid), hesperidin (Hr, hesperetin-7-O-rutinosid), diosmin (Dr, diosmetin-7-O-rutinosid) va rosmarin kislotasi (RA) Extrasynthese (Genay, Frantsiya) dan sotib olingan; kofein kislotasi (CA) Koch-Light Laboratories (Haverhill, Buyuk Britaniya) dan sotib olingan; xlorogen kislotasi edi Karl Roddan (Karlsruhe, Germaniya) sotib olingan. Eriositrin (Er, eriodictyol-7-O-rutinosid) va luteolin-7-O-rutinosid (Lr) yalpiz barglaridan [54] va luteolin-7-O-b- ajratilgan. Serpylli herba dan glyukuronid (Lgr) va litospermik kislotasi A (LAA) ajratilgan. Standart eritmalar (1 mg/ml) vaznli miqdorni (aniq taxminan 1,0–1,7 mg standart metanol hajmida (1,0–1,7 ml) solinadi va filtrlanadi. 0,45 mkm membranali filtr (Millipore, Burlington, MA, AQSh). Ishlaydigan standart echimlar, bilan 0,02, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2 va 0,3 mg/ml konsentratsiyalar standart standartni suyultirish orqali olingan. 50% suvli eritmalar. metanol (h/h). Standart egri chiziq uchun ishlaydigan standart echimlar ishlatilgan tayyorlash. Yuqorida aytib o'tilgan birikmalarga qo'shimcha ravishda, o'simliklardan quyidagi infuziyalar (1:20, m/v) mos

yozuvlar materiallari *Melissa officinalis* L. (barglari) va *Salvia miltiorrhiza* Bunge (ildizlari) ishlatilgan. U(H)PLC-ESI-MS tahlili. Yigirma uch xil tijorat yalpiz damlamasi (*Menthae piperitae* tinctura) bilan 2016-2019 yillarda dorixonalardan turli partiya raqamlari sotib olindi. Bu an'anaviy o'simlik Dori-darmonlarni Polshada Hasco-Lek Wroclaw, Herbapol Lublin SA, Herbapol tomonidan ishlab chiqarilgan. Krakov va Amara Pharmaceutical Industries Krakov. Yalpiz damlamasi 50% bilan suyultirildi. metanol (v/v) HPLC-DAD maqsadida 1:5 nisbatda va U(H)PLC-ESI-MS uchun 1:20 nisbatda tahlil. Suyultirilgan eritmalar 0,45 mkm membranali filtr orqali filtrlangan (Millipor, Burlington, MA, AQSh). Sifatli tahlil U(H)PLC-ESI-MS usuli bilan tasdiqlangan. Miqdoriy va sifatli tahlil HPLC-DAD usuli bilan amalga oshirildi. U(H)PLC-ESI-MS shartlari Tahlil qilingan polifenollarning identifikatorini tasdiqlash birlashtirilgan massa spektrometriyasi orqali erishildi. suyuq xromatografiya bilan. Thermo Scientific U(H)PLC Ultimate 3000 apparati (Thermo Fisher) Science, Waltham, MA, AQSH) vakuimli LPG-3400RS to'rtlamchi nasoslar to'plamini o'z ichiga olgan. Olingan massa spektrlari tahlili o'tkazildi Data Analysis 4.2 dasturi (Bruker Daltonics) yordamida amalga oshiriladi. Ionlar 50-skanerlash oralig'ida to'plangan. 150 m / z ga o'rnatilgan past massa bilan 2200 m / z. Muhim asbob parametrlari quyidagilar edi: uchun manba—nebulizer bosimi 1,5 bar, quruq gaz N₂ oqimi 7,0 L/min, harorat 200 °C, kapillyar kuchlanish 2,2 kV; quadropol uchun — ion energiyasi 5 eV; to'qnashuv xujayrasi uchun - to'qnashuv gazi N₂, to'qnashuv energiyasi sosiy MS rejimi 10 eV, avtomatik MS/MS rejimida 400–1900 m/z diapazonidagi ionlar uchun bajariladi. Gradient elutsiya tizimi suvdagi 0,1% chumoli kislotasidan (mobil faza A) va 0,1% chumoli kislotasidan iborat edi. asetonitril (mobil faza B). 0,3 ml/min oqim tezligida quyidagi elutsiya dasturidan foydalanilgan: 0-1 min (Ada 2% B), 1-31 min (Ada 2→100% B), 31-36 min (Ada 100% B). Ustun muvozanatlashtirildi keyingi tahlildan 5 daqiqa oldin. O'zaro kontaminatsiyani oldini olish uchun har bir namunadan keyin blankalar ishga tushirildi. Boshqa parametrlar: ustunli pechning harorati 30 °C, in'ektsiya hajmi 5 mkL. HPLC-DAD shartlari HPLC-DAD tahlili Dionex ThermoScientific Ultimate 3000 balandligida o'tkazildi. LPG-3400D nasosi, WPS-3000TSL avtonamunalagich bilan jihozlangan samarali suyuqlik xromatografi, ustunli termostat va diodli massiv detektor UV DAD-3000. Uskuna bilan boshqarildi Chromeleon dasturiy ta'minot. Tahlil Thermo Hypersil Column (250 mm × 4,6 i.d.) bilan o'tkazildi. oktadesil Beta Basic-18 5 mikron, Loughboro, Buyuk Britaniya). davomida UV aniqlash amalga oshirildi uchta to'liq uzunligi bilan tahlil qilish: 280 nm (flavanon hosilalari), 320 nm (kofein kislotasi hosilalari), va 360 nm (flavon hosilalari). Polifenolik birikmalar quyidagilar bilan tahlil qilindi eluentlar: C, suv-chumoli kislotasi (95,0:5,0 v/v) va D, asetonitril-chumoli kislotasi (95,0:5,5 v/v). Qo'shimcha chumoli kislotasi polifenolik kislota dissotsiatsiyasini oldini oldi. HPLC gradienti: 0–25 min (C da 7→30% D), 25–30 min (C da 30→70% D), 30–35 min (C da 70→7% D). Tahlil bilan 20 ° C da o'tkazildi. 20 mkL namuna in'ektsiyasi va eliment oqim tezligi 0,9 ml/min da saqlangan. Bu usul edi Fecka va Turek tomonidan ishlab chiqilgan va tasdiqlangan. Tarkibni o'lchash Alohida polifenollarning tarkibi va alohida fitokimyoviy guruhlarning yig'indisi (flavonoidlar va fenolik kislotalar) optimallashtirilgan HPLC-DAD usuli yordamida aniqlandi. Elutsiya tizimi suvdagi 0,1% chumoli kislotasidan (mobil faza A) va 0,1% chumoli kislotasidan iborat edi. asetonitril (mobil faza B). 0,3 ml/min oqim tezligida quyidagi elutsiya dasturidan foydalanilgan: 0-1 min (Ada 2% B), 1-31 min (Ada 2→100% B), 31-36 min (Ada 100% B). Ustun muvozanatlashtirildi keyingi tahlildan 5 daqiqa oldin. O'zaro kontaminatsiyani oldini

olish uchun har bir namunadan keyin blankalar ishga tushirildi. Boshqa parametrlar: ustunli pechning harorati 30 °C, in'ektsiya hajmi 5 mL. Tarkibni o'lchash Alohida polifenollarning tarkibi va alohida fitokimyoviy guruhlarning yig'indisi (flavonoidlar va fenolik kislotalar) optimallashtirilgan HPLC-DAD usuli yordamida aniqlandi. Miqdorli flavonoidlar va fenolik kislotalar uchun kalibrlash tenglamalari oltita konsentratsiyada baholandi darajalari va har bir konsentratsiya uchun ($n = 2 \times 6$) takroriy in'ektsiya amalga oshirildi. ning chiziqiligi standart egri chiziqlar tepalik maydonlarini (y , mAU/s) va mos keladigan grafigini tuzish orqali tasdiqlandi konsentratsiyasi (x , mg/ml). Aniqlash chegaralari (LOD) va miqdoriy chegaralari (LOQ) hisoblab chiqilgan signal-shovqin nisbatiga asoslangan kalibrlash tenglamalaridan ($S/N \geq 3:1$ va $S/N \geq 10:1$) va ifodalangan.

Xulosa. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, birinchi marta flavonoidlar va fenolik kislotalar (kofetanninlar) yalpiz bargida borligi aniqlangan. Tarkibida muhim rol o'ynaydigan uchuvchan birikmalari bo'lmagan yalpiz fraksiyasining tarkibiy qismlari o'rganildi va bu dorivor o'simlikning farmakologik ta'siri o'rganib chiqildi. Bu natijalarga asoslanib yalpiz damlamasi kimyoviy tarkibi o'rganib chiqilib undagi barcha moddalar inson salomatligi uchun kerakligi aniqlandi. Yalpiz barglari va yalpiz ekstrakti tarkibidagi moddalar juda ham muhim hisoblanadi. Bu tajribada diodli massiv detektor bilan birlashtirilgan yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC-DAD) va elektrospreyli ionlashtiruvchi massa spektrometri (U(H)PLC-ESI-MS) ishlatilgan. Tajribada eriotitrin, luteolin-7, rutinoid va rozmarin kislotasi yalpiz ekstarktining asosiy polifenolik komponentlari hisoblanadi. Ushbu natijalarni hisobga olgan holda yalpiz barglari (Ph. Eur.) va yalpiz damlamasi (Polsha) uchun farmakopiyaviy baholash Farmakopeya (FP)) tuzatish va qo'shimchalarni talab qiladi.

References:

1. Sujana P. Sridhar T.M. Jostna P. Naidu C.V. Antibakterial faollik va fitokimyoviy tahlil *Mentha piperita L.* (Yalpiz) — muhim ko'p maqsadli dorivor o'simlik.
2. Halliwell B. Aeschbach R. Loliger J. Aruoma O.I. Antioksidantlarning xarakteristikasi. *Oziq-ovqat kimyosi. Toksikol.*
3. Makkay, D.L. Blumberg J.B. Yalpiz choyining biologik faolligi va potentsial sog'liq uchun foydalarini ko'rib chiqish (*Mentha piperita L.*). *Fitoter. Res.* 2006, 20, 619–633, doi: 10.1002/ptr.1936.
4. Guedon, D.J. Pasquier B.P. Flavonoid glikozidlar va rozmarin kislotasining 40 ta tahlili va tarqalishi. *Mentha x piperita klonlari. J. Agrik. Oziq-ovqat kimyosi.*
5. O'simlik dorivor mahsulotlar bo'yicha konferentsiya, Evropa dorilar agentligi. *Mentha x bo'yicha baholash hisoboti piperita L. foliy va aetheroleum.*
6. Yevropa Kengashi. Yevropa farmakopeyasi, 10-nashr; Yevropa Kengashi: Strasburg, Fransiya, 2019, ISBN 928-718-505-0.
7. Amerika Qo'shma Shtatlarining Farmakopiya Konventsiyasi. Amerika Qo'shma Shtatlari Farmakopiyasi 42. Milliy formulalar 37; Birlashgan Davlatlar farmakopiya konventsiyasi: Shimoliy Bethesda, MD, AQSh, 2019; ISBN 193-642-485-1.
8. Dori vositalari, tibbiy asboblar va biotsid mahsulotlarini ro'yxatga olish idorasi. Polsha farmakopeyasi XI; *Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Varshava, Polsha, 2017; ISBN 978-837-887-509-3.*

9. Areias F.M. Valenta P. Andrade P. Ferreres F. Seabra R.M. Yalpiz barglarining fenolik barmoq izi. Oziq-ovqat kimyosi. 2001, 73, 301–311, doi: 10.1016/S0308-8146(00)00302-2.

INNOVATIVE
ACADEMY